

De Balanced Scorecard

bij strategieontwikkeling en -implementatie met behulp van het Analytic Hierarchy Process

Henny van de Water, Kees Ahaus en Ton Timmermans

SAMENVATTING Dit artikel bespreekt de discussie over de aard van de relaties tussen de perspectieven van de Balanced Scorecard en tussen de doelen die in die perspectieven worden geformuleerd. Een tweetal methoden wordt toegelicht om respectievelijk relaties tussen doelen te beoordelen (de relatiematrix) en om acties bij doelen te prioriteren (prioriteitsgetallen). Deze methoden nemen echter de onderlinge beïnvloeding van doelen en de mate waarin dezelfde acties verschillende doelen kunnen beïnvloeden niet in ogenschouw. De methode van het Analytic Hierarchy Process doet dit wel.

1 Inleiding

De Balanced Scorecard beoogt door een onderverdeling van (strategische) doelen in verschillende perspectieven en het inzichtelijk maken van relaties tussen die doelen een effectief hulpmiddel te zijn bij de ontwikkeling, de uitvoering en de bewaking van een (ondernemings)strategie.

In dit artikel zoeken we antwoord op de vraag hoe het Analytic Hierarchy Process (AHP) een bijdrage kan leveren in het kiezen van de belangrijkste acties om de genoemde doelen en daarmee de ondernemingsvisie te realiseren.

De Balanced Scorecard, bestaande uit in principe vier perspectieven (financieel, klanten-, interne processen-

en leer- en groeiperspectief), is door Kaplan en Norton (1992) aanvankelijk gepositioneerd als een systeem voor management control. Inmiddels wordt de Balanced Scorecard ook door Kaplan en Norton (2004) opgevat als een middel dat kan worden gebruikt om de samenhang van doelen in de strategie te ontdekken en te communiceren met behulp van zogenaamde strategy maps ('strategiekaarten'). Het concept van de strategiekaart is gebaseerd op de stelling van Kaplan en Norton (2004) dat er sprake is van causale verbanden tussen de vier perspectieven van de Balanced Scorecard. Over de aanwezigheid en de aard van mogelijke relaties tussen de perspectieven is inmiddels het nodige geschreven. Met name Nørreklit (2000) heeft kanttekeningen geplaatst bij de bewering dat deze causaal van aard zijn. Van der Boom en Wagenveld (2004) gaan ook in op hoe binnen de Balanced Scorecard relaties tussen doelen kunnen worden benoemd. Van der Boom en Wagenveld behandelen daarbij een praktisch hulpmiddel, de relatiematrix, om de veelal complexe relaties in dialoog te brengen, de relaties met de meest sterke invloed te selecteren om hierbij passende indicatoren te zoeken.

In dit artikel bespreken we eerst kort de theorie rondom de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton en de kritiek die Nørreklit daarop heeft. We staan stil bij haar stelling dat de relaties tussen de diverse perspectieven van de Balanced Scorecard niet causaal zijn. Daarna bespreken we de bewering van Van der Boom en Wagenveld dat het precies definiëren van de aard van de relaties in het kader van de Balanced Scorecard niet zo relevant is. We gaan in op hun methode om beïnvloedingsrelaties tussen doelen te beoordelen (de relatiematrix) en op een methode om acties bij de gestelde doelen te prioriteren (prioriteitsgetallen). Ten slotte behandelen we het Analytic Hierarchy Process (AHP) om doelen met inachtneming van onderlinge relaties te wegen op belang voor de realisatie van de ondernemingsvisie en om acties gericht op het reali-

Dr. Ir. H. van de Water is als systeemtheoreticus verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. Dr. Ir. C.T.B. Ahaus is als hoogleraar kwaliteitsmanagement verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, en is tevens directeur van TNO Management Consultants te Apeldoorn.

Drs. A.R. Timmermans is directeur commercie en communicatie bij De Friesland Zorgverzekeraar te Leeuwarden.

seren van doelen te rangordenen als alternatief voor beide methoden. Ter illustratie van de verschillende besproken methoden wordt een gedeelte van een praktijksituatie van De Friesland Zorgverzekeraar als voorbeeld gebruikt.

2 Relaties tussen de perspectieven in de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard (Kaplan en Norton, 1992, 1996, 2004) is een middel om strategieën te ontwikkelen en te implementeren. De Balanced Scorecard biedt voor het beschrijven van strategieën in principe vier perspectieven, hoewel dat aantal is uit te breiden. Een aanleiding om het aantal perspectieven uit te breiden kan het belang zijn dat een organisatie stelt in verschillende groepen stakeholders. Voor een zorgverzekeraar zou naast het klantenperspectief bijvoorbeeld een perspectief kunnen worden gekozen voor zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen.

De Balanced Scorecard kent een financieel perspectief waarin financiële indicatoren worden opgenomen. De andere perspectieven zijn de drijvers van toekomstige financiële resultaten. In een ondernemingsstrategie dienen de doelen binnen deze vier perspectieven in 'balans' te zijn en gezamenlijk de activiteiten van de organisatie te richten die noodzakelijk zijn om de ondernemingsdoelen te bereiken. Het klantenperspectief kent doelen die de klantwaardestrategie beschrijven. Het interne processenperspectief identificeert die processen die de meeste invloed op de uitvoering van de strategie hebben. Het leer- en groeiperspectief identificeert immateriële activa voor de implementatie van de strategie.

De gedachte van Kaplan en Norton is dat de doelen in de vier perspectieven aan elkaar kunnen worden gekoppeld in een keten van oorzaak-en-gevolgrelaties (causale relaties). Het verbeteren van resultaten in het leer- en groeiperspectief leidt in die gedachte tot betere prestaties in het interne processenperspectief. Betere prestaties in het interne processenperspectief worden verondersteld tot betere resultaten in het klantenperspectief te leiden, die weer leiden tot een beter financieel resultaat. Wat zij precies onder causale relaties verstaan wordt overigens niet gedefinieerd. Nørreklit (2000, 2003) plaatst kritische kanttekeningen bij enkele aannamen rondom de Balanced Scorecard. Ten eerste stelt zij dat er geen sprake is van causale relaties tussen de perspectieven, maar veeleer van logische relaties. Een causale relatie wordt toetsbaar verondersteld in de empirie, een logische relatie niet. Logische relaties berusten op definities van de genoemde grootheden en zijn per definitie kloppend.

Een voorbeeld van een logische relatie is 'winst = opbrengst minus kosten'. We merken op dat Nørreklit's voorbeelden van logische relaties eigenlijk niet voldoen aan deze opvatting van logisch. Zo is het de vraag of loyale klanten meer tevreden en winstgevend zijn dan minder loyale klanten. We stellen bovendien de vraag of logische relaties tussen doelen wel een belangrijke rol spelen binnen het werken met de Balanced Scorecard. In relatie tot het vraagstuk van causaliteit stelt Nørreklit verder dat Kaplan en Norton een andere notie van causaliteit hebben en wellicht finale relaties bedoelen. Een finale relatie is een doel-middelrelatie. Een finale relatie ontstaat wanneer iemand een bepaalde actie als optimaal veronderstelt om een doel te bereiken. Acceptatie van de aanname dat veeleer sprake is van finale relaties in plaats van causale relaties leidt tot een model dat volgens Nørreklit geen meerwaarde meer heeft ten opzichte van andere instrumenten van management control.

Een ander probleem volgens Nørreklit is het feit dat de veronderstelde unidirectionele relaties tussen perspectieven in de Balanced Scorecard in werkelijkheid niet bestaan en dat de perspectieven feitelijk interdependent zijn. Het investeren, bijvoorbeeld, in het leer- en groeiperspectief kan uiteindelijk leiden tot betere resultaten in het financiële perspectief, maar omgekeerd kunnen goede financiële resultaten ook ruimte geven voor investeringen in het leer- en groeiperspectief.

Interessant is dat in empirisch onderzoek door Ittner en Larcker (2003) en Olson en Slater (2002) wel statistisch significante relaties zijn aangetoond tussen niet-financiële bedrijfsdoelen en financiële bedrijfsresultaten. Volgens Ittner en Larcker zouden bedrijven meer aandacht moeten besteden aan het verbinden van valide en betrouwbare prestatie-indicatoren aan een causaal model met gevalideerde oorzaak-en-gevolgrelaties tussen de drijvers en de uitkomsten van de strategie. Uit hun onderzoek blijkt dat 23% van de door hen onderzochte bedrijven consistente en geverifieerde modellen van veronderstelde oorzaak-en-gevolgrelaties tussen drijvers van de strategie en de uitkomsten ervan had gebouwd.

Olson en Slater (2002) onderzoeken het verschil in nadruk dat gegeven wordt aan prestaties op de verschillende Balanced Scorecard perspectieven in meer dan tweehonderd bedrijven. De gekozen nadruk in de Balanced Scorecard hangt af van het gekozen type strategie. Olson en Slater treffen aan dat de goed presterende organisaties zich in elk type strategie onderscheiden van de niet goed presterende door hun grotere aandacht voor het financiële perspectief. Verder

kenmerken de goed presterende organisaties zich door het feit dat ze meer gewicht toekennen aan een of twee van de andere perspectieven. Zo benadrukken sterk innoverende bedrijven het leer- en groeiperspectief significant meer dan organisaties met andere strategieën. Goed presterende bedrijven die scherp met de prijs concurreren, onderscheiden zich van de niet goed presterende door hun grotere aandacht voor het interne processenperspectief en hun significant mindere aandacht voor het klantenperspectief en het leer- en groeiperspectief. Olson en Slater zijn stellig in hun conclusie dat organisaties niet evenveel gewicht geven aan de vier perspectieven en dat zij dat ook niet zouden moeten doen.

Van der Boom en Wagenveld (2004) gaan in op de mogelijkheden van het vaststellen van relaties tussen doelen bij het gebruik van de Balanced Scorecard. Zij stellen dat het minder relevant is om relaties te onderscheiden als causaal, logisch of finaal. Ook wanneer het karakter van een relatie niet geheel duidelijk is, kan die relatie interessant zijn om te gebruiken in een Balanced Scorecard. Deze pragmatische opvatting is ook voor ons vertrekpunt. Van der Boom en Wagenveld wijzen vanwege de veelheid aan relaties op het risico van inconsistentie in de beoordelingen van de mate waarin doelen gerelateerd zijn. Deze risico's dienen te worden verkleind. Daartoe kunnen de relaties empirisch worden getoetst zoals door Ittner en Larcker wordt voorgesteld. Van der Boom en Wagenveld stellen voor om relaties tussen doelen in werkgroepen te bespreken. Deze werkwijze biedt ruimte voor subjectiviteit en ook de samenstelling van de werkgroepen is van belang. Tegenover deze nadelen staan de voordelen van de waarde van het voeren van een reflectieve en genererende dialoog (deze worden bijvoorbeeld besproken in Isaacs, 1999). De betrokkenheid bij zo'n dialoog draagt bij aan het doorleven van de doelen in de visie met als gevolg commitment. Subjectiviteit is, zoals gesteld, verbonden aan de in de volgende paragraaf behandelde methoden en aan de daarna door ons voorgestelde AHP-methode. Wel is er binnen de AHP-methode mogelijkheid voor feedback op inconsistente beoordelingen en voor gevoeligheidsanalyse.

3 De relatiematrix en het prioriteren van doelen en acties

Van der Boom en Wagenveld behandelen een door Morganski (2001) geïntroduceerde methode, de relatiematrix, om zowel relevante doelen en relaties te identificeren als om de sterkte van die relaties zodanig inzichtelijk te maken, dat ze bruikbaar zijn in een

systeem van management control gebaseerd op de Balanced Scorecard. Zij stellen dat het daarbij van belang is om het aantal doelen in elk van de perspectieven van de Balanced Scorecard beperkt te houden, daar uitbreiding ervan al snel leidt tot uitbreiding van het aantal (mogelijke) relaties met een veelvoud daarvan, hetgeen makkelijk kan leiden tot een onwerkbaar systeem. Voor het kiezen van (de meest) relevante doelen per perspectief van de Balanced Scorecard en het identificeren van veronderstelde relatie(s) tussen doelen van verschillende perspectieven wordt door Morganski de inzet van werkgroepen aanbevolen. Van belang is dat deze relaties beoordeeld worden op aard (hoe vindt beïnvloeding plaats), richting (uni- of bidirectioneel) en intensiteit. Vervolgens wordt het werk van de verschillende werkgroepen samengebracht en wordt uit de gesuggereerde doelen een keuze gemaakt.

In de relatiematrix wordt de aanwezigheid en de intensiteit van relaties tussen gekozen doelen uit de verschillende perspectieven aangeduid door er een cijfer tussen bijvoorbeeld 0 (geen relatie) en 3 (sterke relatie) aan te hangen. In figuur 1 wordt een voorbeeld van een relatiematrix van De Friesland Zorgverzekeraar gepresenteerd. Hoe met de bidirectionaliteit van veronderstelde relaties kan worden omgegaan in het gebruik van de relatiematrix wordt door Van der Boom en Wagenveld niet toegelicht. Er zitten naar onze mening de nodige haken en ogen aan deze methode. Het aantal in de beoordeling mee te wegen doelen dient volgens Van der Boom en Wagenveld beperkt te blijven, omdat het overzicht anders verdwijnt. Dat houdt het gevaar in dat relevante doelen en relaties die minder sterk zijn worden genegeerd. Verder kunnen doelen uit het leer- en groeiperspectief niet alleen invloed hebben op doelen uit andere perspectieven (en vice versa) maar ook binnen het perspectief op elkaar. Uitgaande van bijvoorbeeld een luttel vier doelen per perspectief (in de praktijk zullen dat er vaak meer zijn) levert dat 120 mogelijke relaties op en als die alle tweezijdig worden beoordeeld, levert dat 240 beoordelingen op. Hoe bewaak je de consistentie in zo'n reeks van beoordelingen?

Deze methode laat nog open welke de belangrijkste doelen zijn in de kluwen van elkaar beïnvloedende doelen. Wij denken daarom dat een ander hulpmiddel dan de relatiematrix nodig is om een meer gestructureerde afweging te maken welke doelen belangrijker zijn dan andere.

Wanneer de doelen zijn gewogen, zou vervolgens moeten worden vastgesteld welke acties moeten worden ondernomen om de gestelde ondernemingsdoe-

Figuur 1. Relatiematrix (vergelijk Van der Boom en Wagenveld, 2004)

Doelen van het klantenperspectief van De Friesland Zorgverzekeraar					
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Als het doel y_m bereikt is, welke invloed heeft dat op het doel x_n ?					
<i>Doelen van het leer- en groeiperspectief van De Friesland</i>	Vergroten naamsbekendheid in noordelijke provincies	Verbeteren/vergroten van de via de websites geboden functionaliteit	Vergroten aantal klanten	Verhogen gemiddelde klanttevredenheid	
y_1	Verhogen klantgerichtheid van de medewerkers	1	0	2	3
y_2	Visie en missie zo communiceren dat ze door alle medewerkers begrepen en nageleefd worden	0	0	1	2
y_3	Stimuleren van ondernemerschap in de organisatie	0	1	2	1
y_4	Optimaal ondersteunen van processen door automatisering	0	3	2	3
Verklaring van waarden: 0 geen werking 1 lichte werking 2 werking 3 sterke werking					

len ook daadwerkelijk te bereiken en zo de ondernemingsvisie te realiseren. Om dit soort acties te identificeren, kan net als bij het definiëren van de doelen per perspectief gebruik worden gemaakt van werkgroepen. De uitdaging voor deze werkgroepen is om uit te vinden welke van die acties het meest bijdragen aan het behalen van de geprioriteerde doelen. Rampersad (2002) heeft een methode gepresenteerd waarmee die onderlinge prioriteitstelling van acties kan worden uitgevoerd. Op basis van die prioriteitstelling kan vervolgens worden besloten welke acties wel en welke niet worden uitgevoerd. De gedachte is dat acties die het meest bijdragen aan het behalen van de belangrijkste doelen het hoogste prioriteitsgetal in de prioriteitlijst krijgen.

Het prioriteitsgetal is het product van twee andere getallen die respectievelijk het relatieve gewicht uitdrukken van de bijdrage die een actie heeft aan het behalen van een geformuleerd doel en het belang van het geformuleerde doel zelf.

In figuur 2 (p. 506) wordt een voorbeeld getoond van het vaststellen van prioriteitsgetallen van mogelijke acties om de geformuleerde doelen in het leer- en groeiperspectief van De Friesland Zorgverzekeraar (zie figuur 1) te realiseren. Wat opvalt in deze methode is dat een waarde wordt toegekend aan het gewicht van de geformuleerde doelen per perspectief van de Balanced Scorecard. Relaties tussen doelen uit de ver-

schillende perspectieven worden niet of impliciet gewaardeerd. Vervolgens wordt een waardering van het belang van mogelijke acties ter realisering van dat bepaalde doel vermenigvuldigd met het gewicht van dat doel. En het resultaat daarvan bepaalt de prioriteit van te ondernemen acties.

Maar wat zegt het prioriteitsgetal? Een gewicht van 2 voor doel y_1 en een gewicht 5 voor een actie a_1 die aan het bereiken van doel y_1 bijdraagt, levert een prioriteitsgetal van 10. Een doel y_3 dat met 5 wordt beoordeeld en een daaraan bijdragende actie a_{11} die met 2 wordt beoordeeld, ook. Maar waarom zouden a_1 en a_{11} dan dezelfde prioriteit moeten hebben? De AHP-methode kan worden gebruikt bij het beoordelen van het relatieve belang van doelen met betrekking tot het halen van andere doelen. De methode kan vervolgens worden gebruikt bij het prioriteren van acties in samenhang met de verkregen rangordening van de doelen. Voor een overzicht van de vele toepassingen van AHP kan de site <http://www.expertchoice.com/ahp/> worden geraadpleegd.

4 Het Analytic Hierarchy Process bij het prioriteren van doelen en acties

Besluitvorming zoals in het voorgaande beschreven is complex. De mate waarin een specifiek doel bijdraagt aan een ander dient invloed te hebben op het belang

Figuur 2. Prioriteitsgetallen van mogelijke acties (vergelijk Rampersad, 2002)
Prioriteitsgetallen van mogelijke acties van De Friesland in relatie tot doelen in het leer- en groeiperspectief

Geformuleerd doel waaraan bijdrage wordt geleverd	Gewicht geformuleerd doel G1	Mogelijke acties	Bijdrage acties aan doel G2	Prioriteitsgetal actie P=G1xG2
y ₁ Verhogen klantgerichtheid van de medewerkers	2	a ₁ Invoeren van klantgerichtheidtrainingen	5	10
		a ₂ Organiseren klant-medewerkerbijeenkomsten	2	4
		a ₃ Introduceren van coachingsgesprekken	4	8
		a ₄ Zeepkistsessies houden door directie	1	2
		a ₅ Introduceren 'medewerker van de maand'	1	2
y ₂ Visie en missie zo communiceren dat ze door alle medewerkers begrepen en nageleefd worden	3	a ₆ Kleinschalige interactieve bijeenkomsten met de directie organiseren	5	15
		a ₇ Intern communicatieplan opstellen rondom visie/missie	3	9
		a ₈ Aanpassen beoordelingscriteria	1	3
y ₃ Stimuleren van ondernemerschap in de organisatie	5	a ₉ Invoeren prestatiebeloning	4	20
		a ₁₀ Vrijmaken tijd voor creëren en implementeren van nieuwe businessplannen	3	15
		a ₁₁ Vrijmaken budgetten voor implementeren van nieuwe businessplannen	2	10
		a ₁₂ Vergroten van opleidingsmogelijkheden	4	20
y ₄ Optimaal ondersteunen van processen bij De Friesland door automatisering	4	a ₁₃ Investeren in automatisering	4	16
		a ₁₄ Herbeoordeling en zondig herinrichting van bestaande processen	3	12
		a ₁₅ Audit bestaande automatisering	2	8
		a ₁₆ Benchmarks met 'best practices'	3	12

van dat doel. Immers een doel dat in grote mate van invloed is op vele andere doelen wordt relatief een belangrijker doel. Het consistent vaststellen daarvan met behulp van relatiematrices is een moeilijke taak. Het vervolgens op basis daarvan uitwerken zoals door Rampersad voorgesteld van een rangorde in het scala van acties die kunnen worden uitgevoerd om een van de gestelde doelen te bereiken, kan willekeurig worden.

In deze paragraaf wordt uitgewerkt hoe de AHP-methode behulpzaam kan zijn om waarderingen van doelen, veronderstelde relaties tussen die doelen en waarderingen van de mate waarin bepaalde acties bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen vast te stellen. De AHP-methode is een van de vele multiple criteria besluitvormingsmodellen, maar onderscheidt zich door de robuustheid, de consistentie in

een dialogisch proces en de eenvoud (Saaty, 2000; Yang, 1997; Santana, 1996). Zolang er al met AHP gewerkt wordt, vindt er een methodologische discussie plaats over gevoeligheid van de resultaten van het model bij veranderingen in zowel hiërarchieën als aantal doelen en/of criteria die een rol spelen. Voor een indruk van deze discussie verwijzen we naar bijvoorbeeld Harper, Apostolou en Hartman (1992) in relatie tot aggregatie en de gekozen hiërarchische structuur. Apostolou en Hassell (1993) geven naast kritiek een overzicht van toepassingen van AHP binnen de accountancy. Saaty (1994) geeft hierop een kritische reactie. Lootsma (1993) en Stam (1997) gaan in op de gevoeligheid in het geval dat men kiest voor een multiplicatief AHP-model. Door Malhotra (2001) wordt een model geïntroduceerd waarmee de mate van vertrouwen dat men kan hebben in de gevonden rangorde kan worden bepaald en waarmee tevens de nauw-

keurigheid van de rangorde kan worden vergroot. In een interessant recent artikel gaan Wijnmalen en Wedley (2004) in op rangordeomkering en het al of niet weglaten van (niet-discriminerende) criteria, terwijl Saaty (2004) ingaat op het valideren van AHP.

Een eerste aanzet tot het gebruik van de AHP-methode in relatie met de Balanced Scorecard wordt besproken door Clinton, Webber en Hassell (2002), Reisinger, Cravens en Tell (2003) en Searcy (2004). In de artikelen van Clinton et al. en Searcy wordt echter geen rekening gehouden met de belangrijk geachte relaties tussen doelen. Daarnaast wordt in geen van de artikelen meegenomen de acties die invloed hebben op de realisatie van de doelen of het feit dat een zelfde actie invloed kan hebben op verschillende doelen.

De kern van de methode is dat deze complexe besluitvorming reduceert tot een serie van één op één vergelijkingen. Kennis en ervaring van betrokkenen bij het besluitvormingsproces worden bij toepassing van het AHP-model expliciet in de besluitvorming meegenomen. Bovendien biedt het AHP-model de mogelijkheid inconsistenties in gemaakte keuzen zichtbaar te maken en te verhelpen. Met beschikbare software voor AHP is de gevoeligheid van de resultaten van een ranking van doelen en/of alternatieven en/of acties te analyseren. Hiermee is een waarderange aan te geven waarbinnen resultaten ongevoelig zijn voor variaties in beoordelingen. Dus ook in die van verschillende individuen en/of groepen waarmee gedeeltelijk subjectiviteit voorkomen of gedetecteerd kan worden.

De toepassing van het AHP-model wordt uitgewerkt in een voorbeeldsituatie van De Friesland Zorgverzekeraar, waarbij doelen en acties zoals genoemd in de figuren 1 en 2 zullen worden gebruikt. Het uiteindelijke doel is nu om met behulp van AHP te komen tot een prioriteitsvolgorde van acties.

De doelen die genoemd zijn in figuur 1 zijn doelen uit twee perspectieven van de Balanced Scorecard. Die doelen zijn niet onafhankelijk van elkaar. De expliciete veronderstelling is dat de doelen y_1 tot en met y_4 een beïnvloedingsrelatie hebben met de doelen x_1 tot en met x_4 . Wat niet expliciet verondersteld wordt is dat ook de doelen binnen één perspectief onderling afhankelijk kunnen zijn. Het stimuleren van ondernemerschap y_3 bijvoorbeeld heeft waarschijnlijk effect op het doel verhogen van de klantgerichtheid y_1 en wellicht werkt die beïnvloeding ook andersom. In de hiervoor beschreven relatiematrix wordt dat niet bestudeerd. In het beoordelen van het relatieve gewicht van de verschillende doelen dient dus afhankelijkheid tussen alle doelen onderling onderzocht en gewaar-

deerd te worden. Teneinde doelen en prioriteren te kunnen beoordelen dient een criterium te worden vastgesteld. Het criterium in onderstaand voorbeeld is de mate waarin het doel bijdraagt aan de realisatie van het geheel aan doelen.

In het hierna uitgewerkte voorbeeld beperken wij ons tot de doelen uit figuur 1. De eerste stap die gezet wordt is het prioriteren van de gedefinieerde doelen met als criterium de mate waarin het doel bijdraagt aan realisatie van de toekomstvisie van De Friesland Zorgverzekeraar. Er wordt nu nog geen rekening gehouden met onderlinge afhankelijkheid van doelen. Daartoe worden de doelen één op één met elkaar vergeleken en beoordeeld op bijdrage aan realisatie van de toekomstvisie van De Friesland. Daarbij wordt de volgende schaal gehanteerd:

1: gelijk gewaardeerd

3: matige voorkeur

5: sterke voorkeur

7: zeer sterke voorkeur

9: extreme voorkeur

Getallen daartussen (2, 4, 6, 8) worden gebruikt indien verdere nuancerings nodig geacht wordt. De waarderings kunnen in een tabel worden getoond, waarbij een tabel van links naar rechts wordt gelezen. In tabel 1 blijkt uit de vergelijking van doel y_1 met doel y_2 bijvoorbeeld dat de werkgroep doel y_1 in zeer sterke mate belangrijker vindt ter realisatie van de visie van De Friesland dan doel y_2 . Logischerwijze vindt men bij de vergelijking van y_2 met y_1 het omgekeerde, dus 1/7.

Voor lezers die geïnteresseerd zijn in de fundamentele wiskundige onderbouwing van de gehele hier behandelde werkwijze wordt verwezen naar Saaty (1980, 1982, 2000). Teneinde te beoordelen of de verschillende één op één waarderings in totaliteit onderling consistent zijn, wordt de consistency ratio (Cr) berekend. Een waarde van ongeveer 0,1 wordt als acceptabel gevonden. Een hogere waarde betekent dat het zinvol kan zijn bepaalde paarsgewijze beoordelingen te herzien. De ontwikkelde software geeft in dat geval aan om welke paren het dan gaat. Dat dit echter niet altijd per se nodig is, wordt door Karapetrovic en Rosenbloom (1999) beargumenteerd. Het relatieve gewicht van de verschillende doelen wordt vervolgens berekend via de grootste eigenwaarde van de matrix en de corresponderende tot 1 genormaliseerde eigenvector en is weergegeven in de laatste kolom.

Vervolgens dient de onderlinge afhankelijkheid van de doelen te worden ingebracht. Daartoe beoordeelt de werkgroep alle gedefinieerde doelen onderling één op

Tabel 1. Onderlinge weging van de doelen

Prioriteren	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Cr: 0,10
Y ₁	1	7	1/5	1/7	1/3	1	1/5	1/3	0,059
Y ₂	1/7	1	1/5	1/3	1/5	1	1/5	1/3	0,034
Y ₃	5	5	1	1/3	1	3	1	3	0,170
Y ₄	7	3	3	1	3	3	1	1	0,230
X ₁	3	5	1	1/3	1	3	1/5	1	0,111
X ₂	1	1	1/3	1/3	1/3	1	1/3	1/3	0,047
X ₃	5	5	1	1	5	3	1	3	0,236
X ₄	3	3	1/3	1	1	3	1/3	1	0,112

Tabel 2. Weging van de mate van invloed van de doelen op doel x3

X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	X ₁	X ₂	X ₄	Cr: 0,09
Y ₁	1	7	1/5	3	1/3	1	1/5	0,087
Y ₂	1/7	1	1/7	1/3	1/7	1/5	1/9	0,022
Y ₃	5	7	1	5	3	3	1	0,286
Y ₄	1/3	3	1/5	1	1/5	3	1/5	0,065
X ₁	3	7	1/3	5	1	3	1/3	0,168
X ₂	1	5	1/3	1/3	1/3	1	1/5	0,064
X ₄	5	9	1	5	3	5	1	0,308

één op de mate waarin ze invloed hebben op het bereiken van telkens één specifiek ander doel. Hierboven is dat uitgewerkt voor het doel x₃; het vergroten van het aantal klanten van De Friesland. Belangrijk is dat de volgorde waarin de doelen in de matrix worden ingebracht telkens dezelfde is. In tabel 2 wordt dan bijvoorbeeld duidelijk dat het doel y₁ 7 maal meer invloed heeft op het bereiken van het doel x₃ dan het doel y₂.

Zo ontstaat een gewogen rangorde tussen doelen naar de mate waarin ze van invloed zijn op doel x₃. Zo ontstaat dus voor ieder doel een weging van de resterende doelen. Deze resultaten worden naast elkaar in een matrix geplaatst zoals in onderstaande matrix weergegeven. Op de diagonaal wordt een 0 geplaatst (Saaty, 1982, pp 28-29). De wegingsvector die in tabel 2 is uitgewerkt, wordt daarbij de zevende kolom in de nieuwe matrix. Het doel x₃ is immers het zevende in de gehanteerde volgorde.

Bekijk nu bijvoorbeeld de vierde rij in de matrix. In deze rij staat het relatieve belang van doel y₄ met

betrekking tot al de andere doelen. Wanneer deze rij vermenigvuldigd wordt met kolom 1 van tabel 1, de wegingsvector van de doelen zonder acht te slaan op hun onderlinge afhankelijkheid, resulteert de waarde w_{y₄} het uiteindelijke gewicht van doel y₄ waarin de onderlinge afhankelijkheid van de andere doelen is verwerkt.

$$\begin{pmatrix} 0 & w_{y_1y_2} & w_{y_1y_3} & w_{y_1y_4} & w_{y_1x_1} & w_{y_1x_2} & 0,087 & w_{y_1x_4} \\ w_{y_2y_1} & 0 & w_{y_2y_3} & w_{y_2y_4} & w_{y_2x_1} & w_{y_2x_2} & 0,022 & w_{y_2x_4} \\ w_{y_3y_1} & w_{y_3y_2} & 0 & w_{y_3y_4} & w_{y_3x_1} & w_{y_3x_2} & 0,286 & w_{y_3x_4} \\ w_{y_4y_1} & w_{y_4y_2} & w_{y_4y_3} & 0 & w_{y_4x_1} & w_{y_4x_2} & 0,65 & w_{y_4x_4} \\ w_{x_1y_1} & w_{x_1y_2} & w_{x_1y_3} & w_{x_1y_4} & 0 & w_{x_1x_2} & 0,168 & w_{y_1x_4} \\ w_{x_2y_1} & w_{x_2y_2} & w_{x_2y_3} & w_{x_2y_4} & w_{x_2x_1} & 0 & 0,064 & w_{y_2x_4} \\ w_{x_3y_1} & w_{x_3y_2} & w_{x_3y_3} & w_{x_3y_4} & w_{x_3x_1} & w_{x_3x_2} & 0 & w_{y_3x_4} \\ w_{x_4y_1} & w_{x_4y_2} & w_{x_4y_3} & w_{x_4y_4} & w_{x_4x_1} & w_{x_4x_2} & 0,308 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,059 \\ 0,034 \\ 0,170 \\ 0,230 \\ 0,111 \\ 0,047 \\ 0,236 \\ 0,112 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{y_1} \\ w_{y_2} \\ w_{y_3} \\ w_{y_4} \\ w_{x_1} \\ w_{x_2} \\ w_{x_3} \\ w_{x_4} \end{pmatrix}$$

Het kan voorkomen dat bepaalde doelen, naar het oordeel van de werkgroep, elkaar in het geheel niet beïnvloeden. Stel bijvoorbeeld dat het doel y₃ alleen maar beïnvloed wordt door de doelen x₃ en x₄. In dat geval zal de derde kolom alleen voor w_{x₃y₃} en w_{x₄y₃} waarden ongelijk aan 0 laten zien. De overige waar-

Tabel 3. Prioriteitsstelling acties met betrekking tot de relevante doelen

y_1	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_7	a_{12}	0,10
a_1	1	7	1/7	3	1/3	1	1/7	0,083
a_2	1/7	1	1/7	1/3	1/7	1/5	1/9	0,023
a_3	7	7	1	5	3	3	1	0,286
a_4	1/3	3	1/5	1	1/5	3	1/5	0,069
a_5	3	7	1/3	5	1	3	1/3	0,159
a_7	1	5	1/3	1/3	1/3	1	1/5	0,068
a_{12}	7	9	1	5	3	5	1	0,311

y_2	a_6	a_7	a_8	0,15
a_6	1	5	1/5	0,232
a_7	1/5	1	1/7	0,072
a_8	5	7	1	0,697

y_3	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	0,10
a_9	1	7	1/5	3	0,249
a_{10}	1/7	1	1/7	1/3	0,051
a_{11}	5	7	1	5	0,586
a_{12}	1/3	3	1/5	1	0,114

y_4	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	0,06
a_{12}	1	5	1/5	3	1/3	0,139
a_{13}	1/5	1	1/9	1/3	1/7	0,035
a_{14}	5	9	1	5	3	0,483
a_{15}	1/3	3	1/5	1	1/5	0,075
a_{16}	3	7	1/3	5	1	0,278

den in deze kolom worden dan op 0 gesteld. Wanneer de doelen op deze wijze zijn geordend, moeten acties die leiden tot de realisatie van die doelen onderling worden gewaardeerd. Het gaat er immers om welke acties ondernomen moeten worden om die doelen en zo de ondernemingsvisie te realiseren. Een actie kan aan meerdere doelen tegelijk bijdragen. In het nu volgende beperken we ons voor het voorbeeld tot de doelen y_1 tot y_4 . Er wordt een lijst gemaakt van alle geïdentificeerde acties die bijdragen aan het realiseren van de doelen. Voor de doelen y_1 tot y_4 zijn dat dus de acties a_1 tot en met a_{16} uit figuur 2. Per doel wordt vastgesteld welke acties aan het realiseren van dat specifieke doel bijdragen. Voor doel y_1 zijn dat bijvoorbeeld $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_7, a_{12}$. Voor doel y_2 de acties a_6, a_7 en a_8 . Voor y_3 de acties $a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$ en voor doel y_4 de acties $a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{15}$ en a_{16} . Die acties worden onderling gewogen en geprioriteerd. Bepaalde acties kunnen daarbij dus bij meerdere doelen voorkomen.

In tabel 3 hebben we de waarderingen aangegeven. In de laatste kolom van de tabellen staan de wegingsresultaten. De wegingsvectoren worden vervolgens, waar nodig, aangevuld met nullen voor de acties die niet bijdragen aan het doel dat behoort bij de betreffende wegingsvector. Die nullen worden uiteraard op de juiste plaats toegevoegd naar de volgorde van de eerder gemaakte lijst van 16 acties.

Indien deze vier wegingsvectoren naast elkaar in een matrix worden geplaatst, ontstaat een matrix van 16×4 die dan vermenigvuldigd moet worden met de wegingsvector van de doelen y_1 tot y_4 .

Daardoor ontstaat een wegingsvector die per actie aangeeft in welke mate, relatief ten opzichte van alle andere acties, die actie bijdraagt aan realisatie van het geheel der vastgestelde doelen, waarbij rekening is gehouden met de mate waarin doelen elkaar beïnvloeden.

0,083	0	0	0
0,023	0	0	0
0,286	0	0	0
0,069	0	0	0
0,159	0	0	0
0	0,232	0	0
0,068	0,072	0	0
0	0,697	0	0
0	0	0,249	0
0	0	0,051	0
0	0	0,586	0
0,311	0	0,114	0,139
0	0	0	0,035
0	0	0	0,483
0	0	0	0,075
0	0	0	0,278

Wy1
Wy2
Wy3
Wy4

Met behulp van het AHP-model kan de Balanced Scorecard worden gebruikt om niet alleen de verschillende (strategische) doelen van een onderneming te prioriteren en te communiceren, maar eveneens om een rangordening te geven van acties die volgens het management dienen te worden uitgevoerd teneinde die doelen te behalen. ■

5 Conclusies

Veronderstelde relaties tussen doelen zouden empirisch kunnen worden getoetst. Een andere mogelijkheid is om het vermoeden te laten beoordelen door bijvoorbeeld collega's, peer group-leden of externe deskundigen, dus door het toelaten van meer stemmen.

De relatiematrix zoals gepresenteerd door Van der Boom en Wagenveld biedt een hulpmiddel voor werkgroepen om relaties te identificeren en te waarderen op intensiteit. Belangrijke nadelen van de relatiematrix zijn het beperkte aantal doelen en relaties dat kan worden beschouwd, en het gebrek aan toetsing op consistentie van gemaakte keuzes.

De methode van prioriteitsgetallen zoals beschreven door Rampersad om na het vaststellen van te bereiken doelen en de prioritering daarvan vervolgens vast te stellen welke acties nodig zijn om die doelen te bereiken, heeft eveneens als nadeel dat consistentie in die keuzes niet zichtbaar wordt gemaakt. Bovendien wordt bij de methode van de prioriteitsgetallen geen rekening gehouden met afhankelijkheid tussen gedefinieerde doelen.

De AHP-methode biedt naar onze mening een beter alternatief voor de relatiematrix en de methode van de prioriteitsgetallen om doelen met inachtneming van veronderstelde onderlinge beïnvloeding en de mate daarvan te prioriteren, om consistentie in gemaakte keuzes te bewaken en om acties te prioriteren teneinde de gekozen doelen te behalen. Met behulp van daartoe beschikbare software is het een eenvoudig toe te passen methode zonder dat kennis nodig is van achterliggende algoritmen.

Literatuur

- Apostolou, B. en J.M. Hassell, (1993), An overview of the Analytic Hierarchy Process and its Use in Accounting Research, in: *Journal of Accounting Literature*, vol. 12, pp. 1-28.
- Boom, A.H. van der en K. Wagenveld, (2004), Het fundament van de Balanced Scorecard: causale relaties?, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 78, no. 3, maart, pp. 98-106.
- Clinton, B.D., S.A. Webber en J.M. Hassell, (2002), Implementing the Balanced Scorecard Using the Analytic Hierarchy Process, in: *Management Accounting Quarterly*, Spring, vol. 3, no. 3, pp.1-10.
- Ittner, C.D. en D.F. Larcker, (2003), Coming up short on nonfinancial performance management, in: *Harvard Business Review*, vol. 81, no. 11, November, pp. 88-95.
- Harper, R.M., N. Apostolou en B.P. Hartman, (1992) The Analytic Hierarchy Process: An Empirical Examination of Aggregation and Hierarchical Structuring, in: *Behavioral Research In Accounting*, vol. 4, pp.96-113.
- Isaacs, W., (1999), *Dialogue and the art of thinking together*, Currency, New York.
- Kaplan, R.S. en D.P. Norton, (1992), The Balanced Scorecard – Measures that drive performance, in: *Harvard Business Review*, vol. 70, no. 1, January-February, pp. 71-79.
- Kaplan, R.S. en D.P. Norton, (1996), *The Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action*, Harvard Business School Press, Boston.
- Kaplan, R.S. en D.P. Norton, (2004), *Strategy maps. Converting intangible assets into tangible outcomes*, Harvard Business School Press, Boston.
- Karapetrovic, S. en E.S. Rosenbloom, (1999), A quality control approach to consistency paradoxes in AHP, in: *European Journal of Operational Research*, vol.119, no.3, pp. 704-718.
- Lootsma, F.A., (1993), Scale insensitivity in the multiplicative AHP and SMART, in: *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, vol. 2, pp. 87-110.
- Malhotra, V., (2001), A trust model for the Analytic Hierarchy Process, in: *International Journal of Information Technology*, vol. 7, no. 2; http://www.icis.ntu.edu.sg/scs-ijit/72_volume.html
- Morganski, B., (2001), *Balanced Scorecard. Auf dem Weg zum Klassiker*, Verlag Franz Vahlen, München.
- Nørreklit, H., (2000), The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its assumptions, in: *Management Accounting Research*, vol. 11, pp. 65-88.
- Nørreklit, H., (2003), The Balanced Scorecard: What is the score? A rhetorical analysis of the Balanced scorecard, in: *Accounting, Organizations and Society*, vol. 28, pp. 591-919.
- Olson, E.M. en S.F. Slater, (2002), The balanced scorecard, competitive strategy, and performance, in: *Business Horizons*, vol. 45, no. 3, May-June, pp. 11-16.
- Rampersad, H., (2002), *Total Performance Scorecard – Een speurtocht naar zelfkennis en competentieontwikkeling van lerende organisaties*, Scriptum, Schiedam.
- Reisinger, H., K.S. Cravens en N. Tell, (2003/4), Prioritizing performance measures within the balanced scorecard framework, in: *Management International Review*, vol. 43, no. 4, pp. 429-437.
- Searcy, D.L., (2004), Aligning the Balanced Scorecard and a Firm's Strategy Using the Analytic Hierarchy Process, in: *Management Accounting Quarterly*, Summer, vol. 5, no. 4, pp. 1-11.
- Saaty, R.W., (2004), *Validating the analytic hierarchy process (AHP) and the analytic network process (ANP)*, MCDM 2004, Whistler, B.C., Canada, August 6-11.
- Saaty, T.L., (1980), *The analytic hierarchy process*, McGraw-Hill, New York.
- Saaty, T.L. en L.G. Vargas, (1982), *The logic of priorities: applications in business, energy, health and transportation*, Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston/The Hague/London.
- Saaty, T.L., (1994), The Analytic Hierarchy Process: Some observations on the paper by Apostolou and Hassell, in: *Journal of Accounting Literature*, vol. 13, pp. 212-219.
- Saaty, T.L., (2000), *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory*, 2nd edition, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
- Santana, E.A., (2001), Multiplos criterios: uma alternativa, apesar das fragilidades das soluções, in: V.A.P. Salomon en J.A.B. Montevechi, (2001), *A compilation of comparisons on the analytic hierarchy process and others multiple criteria decision making methods: some cases developed in Brazil*, Proceedings 6th ISAHF Berne, Switzerland.
- Stam, A., (1997), Short note on 'On the Measurement of Preferences in the Analytic Hierarchy Process' by A.A. Salo and R.P. Hamalainen, in: *Journal of Multi-Criteria Analysis*, vol. 6, pp. 320-339.
- Yang, J. en H. Lee, (1997), An AHP decision model for facility location selection, in: *Facilities*, vol. 15, no. 9/10, pp. 241-254.
- Wijnmalen, D.J. en W.C. Wedley, (2004) Non-discriminating criteria in the AHP: Removal and rank reversal, Submitted to *the Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*.
- Wit, B. de en R. Meyer, (1998), *Strategy: Process, Content, Context*, International Thompson Business Press, London.